

Ольга Полікарпова

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 012 Дошкільна освіта,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
Харків, Україна

ВПЛИВ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ВСЕБІЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Анотація. У статті проаналізовано вплив гри на розвиток дошкільника. Розгляд гри як передумови для сприйняття дитиною навколишнього середовища. Значущість ігрового процесу у психічному та розумовому розвитку дитини.

Abstract. The article analyzes the influence of the game on the development of a preschooler. Consideration of play as a prerequisite for a child's perception of the environment. The significance of the game process in the child's mental and intellectual development.

Постановка проблеми та її актуальність. Гра посідає важливе місце в розвитку дітей дошкільного віку. Це така форма організації життєдіяльності, яка є ефективним методом і засобом реалізації освітніх завдань з усіх напрямів розвитку особистості дитини. Гра має потенційний вплив на розвиток мовлення, мислення, уваги, уяви, пам'яті, моторики рук, мовлення, тощо. Також під час ігрової діяльності у дітей покращується настрій та загальний емоційний стан. У грі проявляються індивідуальні особливості та взаємини дітей. Водночас гра є могутнім виховним засобом, у ній реалізується потреба людської природи. Сьогодні діти стали набагато менше гратися один з одним, натомість вони надають перевагу іграм в гаджетах, які не розвивають дитину всебічно, а лише закривають її від соціуму і зовнішнього світу. Тому важливо створювати для дитини сприятливе ігрове середовище для її всебічного розвитку.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Основну форму прояву дитячої активності з перших років її життя вивчали О. Запорожець, Е. Ельконін. Дитячі ігри в контексті фізичного виховання дітей дошкільного віку досліджував Є. Покровський. Взаємозв'язок гри та систематичного навчання дітей дошкільного віку висвітлював П. Каптерев. Відомий київський педагог І. Сікорський вніс значний вклад у вивчення цієї проблеми. Соціальне значення дитячої гри досліджував психолог М. Рубінштейн. Взаємозв'язку гри й праці присвятив свої праці Я. Чепіга. О. Газман розглядав ігрову діяльність як особливу сферу людської активності, в якій особистість не має ніяких інших цілей, окрім отримання задоволення від фізичних та духовних сил. Ельконін трактує її як діяльність, що виникає на певному етапі онтогенезу і є провідною формою розвитку дитини. [5, с. 7–11]. Великий вплив на формування суспільного дошкільного виховання в

Україні мали зарубіжні педагоги Ф. Фребель, М. Монтессорі, О. Деклорі, які створили оригінальні концепції та методичні системи дошкільного виховання. Нині формування суспільної спрямованості дитини-дошкільника в грі досліджує Л. Артемова, яка розглядає проблеми спілкування дитини в процесі гри, її взаємодії, розвиток симпатії під впливом ігрової діяльності, тощо.

Постановка завдання: дослідити вплив ігрової діяльності на всебічний розвиток дошкільника, показати важливість гри в житті кожної дитини.

Виклад основного матеріалу: Гра забезпечує засвоєння та відтворення дитиною суспільного досвіду, унаслідок чого формується довільна поведінка, відбувається процес соціалізації особистості. За визначенням Д. Ельконіна, гра належить до символіко-моделюючого типу діяльності, в якому операційно-технічна сторона мінімальна, скорочені операції, предмети умовні. Проте гра надає максимальні можливості орієнтації у зовнішньому світі. Відтворення особливостей життєвого простору дорослих у грі є умовою формування особистісних якостей дитини.

У грі формуються інші види діяльності, зокрема конструювання, малювання, ліплення, що сприяють розвитку координації рухів, дрібної моторики рук, сенсорної сфери [2, с. 103–106].

У дитини завдяки ігровій діяльності з'являється орієнтація на суспільні функції людей, норми їх поведінки та більш широке розуміння соціальних зв'язків, виробляється вміння оцінити поведінку інших дітей і дорослих. Виникає і розвивається потреба співпереживати, яка проявляється в емоційній децентрації. Формуються перші етичні інстанції, що породжують моральні мотиви поведінки [3, с. 35–38].

Ігри розподіляють на дві категорії: 1. Творчі ігри, що включають в себе ігри-драматизації, будівельні ігри сюжетно-рольові. 2. Ігри з правилами, що включають в себе рухливі ігри та дидактичні.

Рухливі ігри залучають дитину до колективної взаємодії, сприяють її фізичному розвитку, набуттю навичок саморегуляції, формуванню таких важливих інтелектуальних якостей: спостережливість, уважність, увага, пам'ять. Зниження уважності веде до програшу. Дитина повинна наперед уявляти дії партнерів у грі, щоб вчасно «сховатись», «завмерти» тощо. Протягом гри потрібно пам'ятати її правила, тощо.

Дидактичні ігри дозволяють збагатити знання дітей і закріпити їх у ході виконання різноманітних ігрових завдань. Ці ігри виступають насамперед для розвитку інтелектуальних процесів: здатності розрізняти, об'єднувати, групувати, спостерігати, тощо.

Будівельні ігри: дозволяють дошкільнику імітувати трудову діяльність дорослого, розкриваючи перед ним властивості різноманітних будівельних матеріалів, закономірності з'єднання частин та деталей, гармонійне їх співвідношення. Сприяють розвитку інтелекту та творчості.

Ігри-драматизації: у їх основі лежить умовне відтворення подій, явищ, дій і взаємовідносин та присутні елементи творчості. Своєрідність ігор-драматизацій полягає у виконанні дітьми ролей у строгій відповідності до змісту літературного твору. У цих іграх формується мовлення і пам'ять дітей, вони засвоюють глибинний зміст твору, причинну зумовленість подій. Розвивається здатність дітей діяти у колективі, узгоджувати свою поведінку з іншими дітьми. Потреба зіграти роль відповідно до змісту казки розвиває здатність дитини виконувати інструкцію, утримувати її у своїй пам'яті.

Сюжетно-рольові ігри – образна гра за певним задумом дітей, який розкривається у розіграних подіях та ролях. Такі ігри пов'язані зі сферою людської діяльності й людських стосунків. Вдаючись до них, діти намагаються по-своєму відтворити дії, взаємини дорослих, створюючи спеціальні ігрові ситуації. У таких іграх дитина опановує норми суспільного життя, вчиться діяти активно та самостійно.

Висновок: гра є провідною діяльністю в дошкільному віці, засобом всебічного розвитку дитини, важливим методом виховання та навчання. Ігрова діяльність найбільшим чином сприяє формуванню новоутворень дитини, її психічних процесів, особливо таких, як увага, пам'ять.

Список використаних джерел

1. Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти). Нова редакція. Про затвердження Базового компоненту дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція: Наказ МОН України від 12.01.2021 р. № 33. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf

2. Токарева Н. М., Шамне А. В. Основи вікової психології : навчально-методичний посібник. Кривий Ріг, 2013. 283 с.

3. Кутіщенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 128 с.

4. Дуткевич Т. В. Дитяча психологія : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 424 с.